

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA TA'LIM SAMARADORLIGI

K.Eshquvatov

*Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
"Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedrasida dotsenti*

Annotatsiya: Zamonaviy pedagogik texnologiyalar tushunchasi. Pedagoglarning kreativlik qobiliyatini shakllantirish va uning ish faoliyatidagi o'rni. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, har xil g'oyalar yaratish, bahs-munozarali dars samarasini oshirish uchun qilinadigan harakatlar to'g'risida. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llaniladigan metodlar.

Kalit so'zlar: O'yinlar turli xil metodlar qo'llash, kreativ ta'lim jarayonidagi muammolar, innovatsion yondashuv, dars samarasini oshirish, texnologiyalar.

Аннотация: Понятие о современных педагогических технологиях. Формирование творческих способностей педагогов и их роль в трудовой деятельности. О применении современных технологий в образовательном процессе, о создании всевозможных идей, о действиях, предпринимаемых для повышения эффективности дискуссионного урока. Методы, применяемые в современных педагогических технологиях.

Ключевые слова Игры с применением различных методов, задач в творческом образовательном процессе, инновационного подхода, повышения эффективности урока, технологий.

Abstract: The concept of modern pedagogical technologies. The formation of the ability of educators to creativeness and its place in work activities. About the application of modern technologies in the educational process, the creation of various ideas, the efforts to increase the effectiveness of the controversial lesson. Methods in which modern pedagogical technologies are used

Key words: Games apply a variety of methods, problems in the process of creative education, innovative approach, increasing the effect of the lesson, technologies

Hozirgi an'anaviy ta'lim XVII asrda Y.A.Komenskiyning didaktik tamoyillari asosida shakllanib, hozirda maktablarda eng ko'p qo'llanayotgan sinf-dars tizimidan iborat bo'lgan. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosan shu tizimni turli yo'nalishlarda takomillashtirish maqsadlarida yaratilib, hozirda turli yo'nalishlarda rivojlanmoqda.

Pedagogik texnologiyalar jarayonini takomillashtirish, uni bola shaxsiga yo'naltirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar: hamkorlik pedagogikasi, ta'limning insonparvarlikka asoslangan texnologiyasi va boshqalar hisoblanadi.

O'quv jarayonini samarali boshqarish va tashkil qilishga asoslangan pedagogik texnologiyalar: tabaqalashtirilgan, induviduallashtirilgan, dasturlash ta'lim texnologiyalari, ta'limning jamoa usuli, guruhli, kompyuterli ta'lim texnologiyalari kabilar kiradi.

Tabiatga muvofiq lashtirilgan pedagogik texnologiyalar: bolaning tabiiy imkoniyatlari, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishning tabiiy imkoniyatlari va boshqa tabiatga muvofiq imkoniyatlardan to'liq foydalanishni amalga oshirishga

asoslangan pedagogik texnologiyalar kiradi.

Rivojlantiruvchi talim texnologiyalari: bola shaxsining ijobiy sifatlarini, ayrim sohalaridagi bilimlarini ijobiy qobilyatlarini rivojlantirish texnologiyalari kiradi.

Bulardan tashqari hususiy (o'quv fanlari) pedagogik texnologiyalari, alternativ hamda mualliflik pedagogik texnologiyalari yo'nalishlari ham mavjud. Shuningdek, hozirgi pedagogik texnologiyalarning boshqa yo'nalishlari ham mavjud bo'lib, ulardan asosiylari empirik, kognitiv, evristik, kreativ, inversion, integrative, adptiv, inklyuziv pedagogik texnologiyalardir. Hozirgi kungacha aksariyat tarbiyachilar (halq ta'limi tizimida olib borilayaotgan qator dasturlar) – "Global ta'lim", "Bolaga nisbatan do'stona munosabatdagi maktab", "Maktab ta'limini rivojlantirish", "Bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim" va boshqalarda ishtirok etgan tarbiyachilar bundan mustasno o'z faoliyatlariga zamonaviy usullarni ilmiy maqolalar, risolalar, mahalliy ilg'or tajribalarni o'rganish orqali stixiyali tatbiq etib kelmoqdalar.

Pedagog bolaga tayyor fikr bermay, uning ongida borliqni anglashga imkon yaratishi va Bolani o'zini o'ylashga, fikrlashga yo'naltirishi zarur.

Jumboqli o'yinlar orqali mashg'ulot jarayonida bolalarning qobilyatini o'stirish bilan birga, ularda jozibadorlikni, qiyin vaziyatdan to'g'ri yo'l topishga yordam berish xususiyatlari tarbiyalanadi. Masalan, "Oq va qora" o'yini orqali bolalarga biror jismning yaxshi va yomon, salbiy va ijobiy xususiyatlarini so'zlab berishga o'rgatiladi. Oq rangdagi doirachalarni ko'rganda, bolalar shu buyumni yaxshi sifatlarini aytadi, qora rangda esa qarama-qarshi jihatlari topiladi.

Yuqoridagi aytilgan fikrlar umumlashtirilganida, quyidagi xulasaga keltirish mumkin. Ta'lim-tarbiyaning a'naviy ish shakllarini taqqoslaganda, ta'limning maqsadi avval bolalarga bilim berish, ularning ko'nikma, malakalarini shakllantirish bo'lgan bo'lsa, endi bilim berish bilan bir qatorda ularning ijobiy qobilyatlarini rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Ishning umumiy shakli eslab qolishdan mustaqil fikrlash, izlanishga aylanadi.

Pedagogning asosiy maqsadi "Men kabi bajargan", "Muammolar echimini mustaqil o'yla"ga aylanadi. Pedagogning o'rnini "Mening so'zim qonun"dan hamkorlikka intilish bo'ladi. Pedagog va bola o'rtasidagi muloqot turi monologdan dialogga aylanadi. Mazkur texnologiya har bir bolaning namunali tahsil olish, guruhga muvaffaqiyat olib kelishini anglagan xolda ularni muntazam va sidqidildan aqliy mehnat qilishga, o'qib topshiriqlarni sifatli bajarishga, o'rtoqlariga hamkor bo'lib o'zaro yordam uyushtirilishiga zamin tayyorladi.

Bolalarning bilimlarini aniqlashda ularning bir biri bilan emas, balki har bir bolaning kundalik muvaffaqiyati avval qo'lga kiritilgan natijasi bilan taqqoslanadi. Shundagina bola o'zining mashg'ulot davomida erishgan ko'rsatkichi guruhga foyda keltirishini anglagan holda mas'uliyatni his qilib, ko'proq izlanishga, bilim, ko'nikma va malakalarini puxta o'zlashtirishga intiladi.

Pedagog o'quv dasturidan o'rin olgan mavzuni hamkorlikda o'qitish texnologiyasining usullaridan foydalanib o'tishini belgilagandan so'ng, bolalar guruhi uchun mavzu materialini mustaqil ishlab o'rganishlariga imkon beradigan topshiriqlarni tuzadi.

Pedagog mashg'ulotni boshlashdan avval bolalarni ikki guruhga ajratib, mavzu bo'yicha tuzilgan o'quv topshiriqlari asosida ularning mustaqil va ijodiy ishlarini

tashkil etadi. Har topshiriq bo'yicha savol-javob o'tkazilib bolalarning javoblari tegishli ballar bilan baholanib boriladi. Mashg'ulot so'ngida golib guruhaniqlanadi va a'zolari rag'batlantiriladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha joylarda amaliyotchilar, ya'ni tarbiyachilar ishlarini takomillashtirishlari, ijodkor, izlanuvchan tarbiyachilar bilan munozaralar, uchrashuvlar, fikr almashuvlar o'tkazilib turishlari lozim. Chunki fikrlardan g'oyalar paydo bo'ladi. Bu esa yangi ishlarni amalga oshirishda, yangiliklar yaratishda yanada qo'l keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Saydaxmedov N.S Yangi pedagogik texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedago-o'qituvchilar chum maliy tavsiyalar) -T .: Moliya, 2003.

2. Urazova M.B, Eshpulatov SH Bo'lajak o'qituvchilrning loyihalash faoliyati Metodik qo'llanma

T- TDPU Rizografi, 2014-y.

3.Internet saytlari.www.ziyouz.com kutubxonasi -ZiyoNet .uz, - kitob.uz, - multimediya .uz

4.R.Ishmuxammedov, M.Yuldoshev Ta'lim va tarbiyada innovatson pedagogik texnologiyalar T-: "Nihol nashriyoti", 2013 yil